

A.30.4. **Araban aztarnategi arkeologikoak teledetekzioaren bidez identifikatzea (Asparrena / Lantaron / Donemiliaga / Gaubea)**

Zuzendaritza: F. Rafael Varón Hernández
Finantzazioa: Kultura Ondarearen Zentroa.
Eusko Jaurlaritza

This text presents the results obtained from applying remote detection and Landscape Archaeology techniques to different sites in the province of Álava. The project included the gathering and processing of different historical, archaeological and cartographic documents, as well as aerial photos; and new documents have been generated thanks to the use of drones.

¹¹³ Loyola Perea, E. (1983). El yacimiento medieval de Santa María de la Piscina, *Cuadernos de Investigación: Historia*, 9-2: 77-88. Heras y Núñez, M.A., Tojal, I. (1995). *El alfoz de San Vicente de la Sonsierra*, Errioxako Gobernua.

¹¹⁴ García Fernández, E. (2020). Elvillar de Álava: somos libres y exentos, no vasallos ni botegeros, *Sancho el Sabio*, ale berezia 3: 23-65. Rodríguez Fernández, J., Martínez Montecelo, A., Sánchez Pinto, I. (2022). San Vicenteko harrizko dolarea, *Arkeoikuska 2021*: 56-60.

A.30.4. **Identificación de yacimientos arqueológicos en Álava a través de la teledetección (Asparrena / Lantaron / San Millán / Valdegovía)**

Dirección: F. Rafael Varón Hernández
Financiación: Centro de Patrimonio Cultural.
Gobierno Vasco

¹¹³ Loyola Perea, E. (1983). El yacimiento medieval de Santa María de la Piscina, *Cuadernos de Investigación: Historia*, 9-2: 77-88. Heras y Núñez, M.A., Tojal, I. (1995). *El alfoz de San Vicente de la Sonsierra*, Gobierno de La Rioja.

¹¹⁴ García Fernández, E. (2020). Elvillar de Álava: somos libres y exentos, no vasallos ni botegeros, *Sancho el Sabio*, Extra 3: 23-65. Rodríguez Fernández, J., Martínez Montecelo, A., Sánchez Pinto, I. (2022). Lagar rupestre de San Vicente, *Arkeoikuska 2021*: 56-60.

Sarrera

Garai desberdinetako aztarnategietan teledetekzio eredu desberdinak baliatzeko teknologia berrien eta datu publiko berrien erabilerak eman dio hasiera proiektu honi.

Hauexek izan dira gure abiapuntua: droneen erabilera eta LiDAR aplikazioarekin lortutako datuei gehitu beharreko produktuen lorpena, toponimia biltzea eta gainazaleko miaketa –azken eginkizun horri teknologia mugikorretan oinarritutako informazioa biltzeko eredu bat inplementatu zaio–.

Helburua izan da teknika mota horiek aztertzea, Paisaiaren Arkeologiaren berezko teknikak baitira, une honetan Euskal Autonomia Erkidegoan dugun esparrua gaintutako duen prospekzio eredu bat proposatzeko.

Aukeratutako Balizko Arkeologia Guneek droneen erabilera erraztu beharko luketen ezaugarri komun batzuk dauzkate. Gure kasuan, 9 BAG eta inbentarioan jaso gabeko galtzada tarte bat, bibliografiaren arabera erromatarren garaiko kronologia baitu, bereizi ditugu. Printzipioz, labore sailek hartuta egongo ziren arakatu beharreko lekuak, edo bestela, larreak izango ziren nagusiki. Beste elementu komun bat da, eta ez garrantzi txikikoa, droneak erabili ahal izateko erraztasun administratiboa; kasu guztietan erabili ahal izan genituen tresna horiek A1/A3 baldintzetan, «El Castrillo» aldean izan ezik, leku hori Valderejoko Parke Naturalean dagoelako; kasu horretan, Arabako Foru Aldundiko Ingurumen Sailari baimena eskatu behar izan genion, baita lortu ere. Eskerrak ematen dizkiegu Sail horretako langileei eta Parkeko langileei, erraztasun eta laguntza guztiak eman baitzizkigute lanak ahalik eta hobekien egiteko.

Era berean boluntarioen lankidetzaren onuraduna izan da proiektua. Boluntario horiei esku hartzearen edukiei eta burura eraman beharreko lan zehatzei buruzko prestakuntza teorikoa eta praktikoa eman zaie. Halaber, eskertzekoa da UPV/EHUko Letrak Fakultatearen lankidetzak, Belen Bengoetxea Doktoarearen bidezkoa, eta Arkeologiarako Arabar Institutuarena, ekimen honetan boluntarioen parte hartzea sustatu baitzuen¹¹⁵.

Lan fluxua

Proposatutako lan fluxua, oro har, hiru fasetan eraman da burura: hasierako bulego lanetan, landa lanak egiteko bigarren fasean eta azkeneko hirugarren fasean, lortutako datu guztiak biltzen dituen txostena egiteko bulego lanetan.

Datuak biltzea Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zentroan

Hasteko, dokumentatu beharreko lekuei dagozkien fitxak berrikusi ditugu Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zentroan, ahalik eta informazio gehiena bilduz, Arabako Inbentario Arkeologikoko (AIA) fitxetan jasotako edukiak eta babes geometriak barne hartuta. Nahitaez egin beharreko bisitaldia izan zen,

¹¹⁵ Hauexek izan dira boluntarioak: Ander Armentia, Mikel Núñez, Sergio Carracedo, Marian Pena, Imanol Vidal, Koldo Jauregi eta Vega Orozco.

Introducción

El proyecto arranca con la utilización de nuevas tecnologías y nuevos datos públicos para practicar distintos modelos de teledetección en yacimientos de diferentes épocas.

Nuestro punto de partida ha sido la utilización de drones y la obtención de distintos productos que sumar a los datos obtenidos de la aplicación de LiDAR, la recogida de toponimia, la prospección de superficie –a la que se ha implementado un modelo de recogida de información basada en tecnologías móviles.

El objetivo ha sido testar este tipo de técnicas, propias de la Arqueología del Paisaje, para proponer un modelo de prospección que supere el marco actual que tenemos en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Las Zonas de Presunción Arqueológica seleccionadas presentan características comunes que deberían facilitar el uso de los drones. En nuestro caso se ha optado por 9 ZPA más un tramo de calzada sin inventariar, pero propuesta como de cronología romana por la bibliografía. En principio, los sitios a revisar debían tener cultivos de tipo cerealícola o, en su defecto, espacios mayoritariamente herbáceos. Otro elemento común, y no de poca importancia, es la facilidad administrativa para poder volar drones; en todas ellas se podían utilizar estos aparatos bajo condiciones A1/A3, a excepción de «El Castrillo», situada en el Parque Natural de Valderejo, en que tuvimos que solicitar y obtener el permiso del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava. Debemos agradecer al personal de este Departamento, así como a las y los trabajadores del Parque, las facilidades y colaboración que nos han prestado para el mejor desarrollo de los trabajos.

El proyecto también se ha beneficiado de la colaboración de personal voluntario al que se ha ofrecido formación teórica y práctica sobre los contenidos de la actuación y sus labores específicas en él. Agradecemos profundamente su participación, así como la colaboración de la Facultad de Letras de la UPV/EHU a través de la Dra. Belén Bengoetxea, y al Instituto Alavés de Arqueología, que apoyaron la participación de personas voluntarias en esta iniciativa¹¹⁵.

Flujo de trabajo

El flujo de trabajo propuesto ha consistido, de manera general, en una fase inicial de gabinete, una de campo, y una tercera final, nuevamente en gabinete para la redacción de la memoria integrando todos los datos obtenidos.

Recogida de datos en el Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco

En primer lugar, se han revisado las fichas correspondientes a los sitios a documentar en el Centro de Patrimonio Cultural Vasco del Gobierno Vasco, recopilando toda la información posible, incluyendo el contenido de las fichas del Inventario Arqueológico de Álava (IAP) y sus geometrías de protección. Esta fue visita obligada, puesto que estos datos no son de acceso en remoto, al con-

¹¹⁵ Las personas voluntarias han sido: Ander Armentia, Mikel Núñez, Sergio Carracedo, Marian Pena, Imanol Vidal, Koldo Jauregi y Vega Orozco.

datu horiek ezin eskuratu baitaitezke urrunetik, beste erkidego batzuetan gertatzen denaren kontrara, horietan profesional gaituek informazio hori eskuratu baitezakete, datuak linean aztertu ahal izatea ahalbidetuz, itxaronaldiak eta alferrikako joan-etorriak saihestuz. Ekintza honen helburua da aurreneko GIS bat lantzea, zeharkakoa izango dena proiektuaren jardueraz guztiekiko.

Txostenak berrikustea BIBATen

Mota bateko edo beste jarduerak izan zituzten leketan bideratutako jardura arkeologikoei dagozkien txostenak berrikusi dira BIBAT Museoan.

Toponimia biltzea

Hurrengo une batean aztertu beharreko lekuen toponimia bildu da. Horretarako hiru iturri erabili ditugu, automatikoa bata, erdiautomatikoa bestea eta eskuzkoa hirugarrena. Lehenengo kasuan IDE GeoEuskadi bildutako toponimia erabili dugu toponimoa dagozkion X eta Y koordenatuetan zehaztu eta automatikoki gure GIS-ean kokatu ahal izateko. Bigarrenik, IGN-k eskaintzen dituen Minuta Kartografikoak erabili ditugu, GIS-ean WMS geruzak kargatuz eta toponimoa eskuz kokatuz. Azkenik, J.A. González Salazarren *Cuadernos de Toponimia Menor* obra klasikoa erabili dugu, eta eskuz idatzi dugu, behin eskaneatu eta georreferentzia-azioa egin ondoren, etnografo arabarrak bildutako toponimo bakoitza.

Dokumentazio historikoa

Era berean, leku horietako batzuei buruzko dokumentazio historikoei eta bibliografikoei eskainitako datuak bildu ditugu, leku guztiek ez baitute halako erreferentziarik.

Airetiko argazki bildumak berrikustea

IDE GeoEuskaditik eta Google Earth Pro aplikaziotik hartutako airetiko argazki bildumak berrikusi ditugu. Beraz, leku bakoitzetik gutxi gorabehera 40 argazki berrikusi ditugu haietako bakoitzean egon litezkeen jatorri antropikoko irregulartasunak bilatzen.

LiDAR eta EED

Dokumentatutako leku bakoitzeko GeoEuskadik eskaintutako LiDAR artxiboak erabili ditugu. Horietako bakoitzetik dagozkion orriak aukeratu dira, mahaiko GIS batez prozesatu dira Lurraldearen Eredu Digital (LED) bat lortzeko geuk behar ditugun baldintzetan. Horretarako parametro desberdin batzuk erabili ditugu argiaren orientazioari eta altuerari edo gehiegikeria bertikalari dagokienez. Era berean, bistartzeko modu desberdinak sortu dira lortutako emaitzak hobeto ulertzeko.

Landa lanak

Gainazala miaztea

Bi lan desberdin egin dira: alde batetik, gainazala bertatik bertara miazteko lana, eta bestetik, airetiko miaketa lana, drone bidezkoa.

Gainazala miazteko lanetan zehar ohiko miatzaile zerrandak antolatuta ziren trantsektuak egiteko dokumentatu beharreko eremuetan barrena. Parte hartzaile bakoitzak telefono mugikor adimendun bat zuen, GPS batez

trario de lo que sucede en otras comunidades autónomas con respecto a la habilitación de profesionales que pueden acceder a esta información, en que se facilita el estudio de estos datos en línea, ahorrando esperas y desplazamientos innecesarios. El objetivo de esta acción es elaborar un primer SIG, que será transversal a todas las actividades del proyecto.

Revisión de memorias en el BIBAT

Se han revisado en el Museo BIBAT Museoa las memorias de actuación arqueológica de aquellos sitios que habían tenido actividades de algún tipo.

Recogida de toponimia

En un siguiente momento se ha recogido la toponimia de los lugares a revisar. Se ha optado por usar tres fuentes, una automática, una semiautomática y otra manual. En el primer caso se ha recurrido a la toponimia recogida por la IDE GeoEuskadi, que facilita la obtención del topónimo en sus coordenadas X e Y y que se pueden ubicar automáticamente en nuestro SIG. En segundo lugar, se ha recurrido a las Minutas Cartográficas que provee el IGN, cargando capas WMS en el GIS, y ubicando manualmente el topónimo. Finalmente, hemos utilizado la obra clásica de J.A. González Salazar, *Cuadernos de Toponimia Menor*, colocando de forma manual, tras escaneado y georreferenciación, cada topónimo recogido por el etnógrafo alavés.

Documentación histórica

También se ha recurrido a la integración de los datos ofrecidos por la documentación histórica y bibliográfica de algunos de los sitios, puesto que no todos disponían de ella.

Revisión de las colecciones de fotografía aérea

Se han revisado las colecciones de fotografía aérea procedentes de la IDE GeoEuskadi y la aplicación Google Earth Pro. Esto supone la revisión de unas 40 imágenes por cada sitio, buscando anomalías de posible origen antrópico en cada una de ellas.

LiDAR y MDT

Hemos recurrido a los archivos LiDAR, facilitados por GeoEuskadi, de cada uno de los sitios documentados. De cada uno de ellos se han seleccionado las hojas correspondientes, se han procesado con un SIG de escritorio para obtener un Modelo Digital del Terreno (MDT) con las condiciones que necesitamos. Para ello se han aplicado distintos parámetros en lo que a orientación y altura de la luz se refiere, o a la exageración vertical. También se han generado distintas formas de visualización para comprender mejor los resultados obtenidos.

Trabajos de campo

Prospección de superficie

Se han realizado dos actividades distintas, por un lado, el trabajo de prospección de superficie, y por otro la prospección aérea con drone.

La prospección de superficie ha contado con las típicas bandas de prospectores haciendo transectos por las zonas elegidas para documentar. Cada participante contaba con un teléfono móvil inteligente, dotado con GPS y con dos aplicaciones específicas que ha usado

170. zenbakiko BAG-ari (Medropioko herrixka) eta 233. zenbakikoari (Somillako giza egonlekua, Gaubea) begira berreskuratutako toponimia.

eta proiektuak erabili dituen bi aplikazio espezifiko horitua. Aplikazioetako batek miatu beharreko eremuen mugak identifikatuta edukitzeko balio zuen, eta miatzailen ibilbideak erregistratzeko. IGNren Mapas de España da aplikazio hori. App-k berak landa eremutik parte ditzake ibilbideak posta elektronikoen bidez, behin landa lanak amaitu direnean.

Beste aplikazioak datuak bertatik bertara biltzeko balio du, eta aurkitutako georreferentziak eskaintzen ditu. Miatzailen bakoitzak bete beharreko formulario bat diseinatu zen, pieza bakoitza sailkatuz, eta beharrezkoa izan denean argazkiak egin dira. Horrela ez dira objektuak landatik ateratzen, eta saihestu egiten da gainazalaren erregistroaren galera. Adibide gisa, esan dezagun 2022ko otsail eta urri arteko irteeretan 971 objektu dokumentatu ditugula, eta horietatik 4 baizik ez genituela jaso beren ezaugarri formalengatik eta zuzeneko ekarpen kronologikoa eskaintzeagatik: domina erlijioso garaikide bat, Behe Erdi Aroko txanpon bat, hondoan *siggillum*-a duen TSH zatiki bat eta dokumentatu gabeko TSH forma posible bat.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs bulegoak eskaintzen du doako aplikazio hori. Bi aukera eskaintzen ditu, alde batetik datuen lineako transmisioa egin ahal izatea landatik hodeirantz, eta bestetik, datu horiek bulegotik esportatu ahal izatea internetekiko konexio baten bidez.

Landa lanetan berreskuratutako datu guztiak proiektuaren GIS-ean biltzen dira.

Miaketa lanak droneekin

Hiru unetan eta beste helburu batzuekin eraman da burura jardura hau. Otsailean egin zen aurreneko hegaldia, laborantza lurragi finkatuta zaudela eta, Printzipioz, laboreak hazi gabe; horri esker, lur eremuaren berezko koloreak eskainiko zituzten airetiko argazkiak lortu genituen, LED fidagarri bat lortzeko baliaga-

Toponimia recuperada para las ZPA nº 170, Poblado de Medropio, y nº 233 Asentamiento de Somillas, en Valdegovia.

el proyecto. Una de ellas servía para tener identificados los límites de las zonas de prospección, y para registrar los recorridos de las y los prospectores. Esta aplicación es Mapas de España del IGN. La propia app puede compartir los recorridos vía correo electrónico desde el campo una vez finalizados estos.

La otra aplicación sirve para la recogida de datos en campo, georreferenciando los hallazgos. Se diseñó un formulario para cumplimentar por parte de cada prospector, facilitando una clasificación de cada pieza y, en caso necesario, tomar fotografías. De este modo no se retiran objetos del campo evitando devaluar el registro superficial. Como ejemplo, podemos indicar que entre las salidas de febrero y octubre de 2022 se documentaron 971 objetos, y se han recogido únicamente 4 debido a sus características formales y aporte cronológico directo: una medalla religiosa contemporánea, una moneda bajomedieval, 1 fragmento de TSH que incluye *siggillum* en su fondo, y una posible forma de TSH no documentada.

La aplicación, gratuita, procede de la United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Facilita dos posibilidades, la transmisión en línea de los datos desde el campo hacia la nube, o la exportación desde el gabinete mediante una conexión a internet.

Todos los datos recuperados en campo se integran en el GIS del proyecto.

Prospección con drones

Esta actividad se ha realizado en tres momentos, con diferentes objetivos. Se voló en febrero, con los terrenos de cultivo asentados y, en principio, con los cultivos sin crecer, lo que permite obtener una fotografía aérea con la coloración propia del terreno, y con mayor facilidad para obtener un MDT fiable —sin la distorsión del cultivo—; también se vuela en junio, con las plantas en crecimiento para obtener unos índices vegetales de

Ezkerrean, Castrilloko erromatarren kanpamentuaren LIDAR modelatua eta Slope Shader bidezko bistaratzea. Eskuinean, Korrosparriko Herrixka Gotortuaren airetiko argazkia, drone batez egindakoa 2022ko otsailean eta 50 metroko altueratik. Argazkian balizko harrisia hautematen da hegoaldean, baita oinplano zirkularreko/erdizirkularreko barrutiak ere.

A la izquierda, modelado LIDAR y visualizado Slope Shader del Campamento Romano de Castrillo. A la derecha, foto aérea del Poblado Fortificado de Corrosparri/Korrosparri, tomada con drone a 50 metros de altura en febrero de 2022, en la que se aprecia la posible muralla, al sur de la toma, y los recintos de planta circular/semicircular.

Airetiko argazki bildumak, garaiera apalean egindako airetiko argazkiak eta gainazaleko miaketa lanak aztertu ondoren, *Somillasko giza egonlekuan* berretsi egin dira AIaren fitxan jasotako informazioak gainazaleko kolorazio desberdinei eta material arkeologikoen pilaketei dagokienez.

Fuentepudiako giza egonlekuan soilik gainazaleko miaketa lanek balioetsi dituzte aztarna arkeologikoak (tamaina eta funtzionaltasun askotako ebakiak) agerian utzi dituzten beste esku hartze arkeologiko batzuek eskaintako informazioak. Esku hartze hauek Gaubeako Uretzapen obren testuinguruan egin dira, Qark Arqueología enpresak eraman ditu burura. Baliteke aztarna horiek, halako sakonera mailan lurperatuta baitaude, opakuak edo hautemanezinak izatea erabilitako beste tekniken aurrean.

Medropioko herrixkan emaitzak positiboak izan dira ia erabilitako tresna guztiekin. Garaiera altuan eta apalean hartutako irudien berrikuspenean eta landare indizeen aplikazioan leku interesgarri honetan etorkizuneko ikerketa ildoak markatu dezaketen irregulartasun batzuk hauteman dira. Gainera, gainazaleko miaketak aukera eman du leku honetan ezkutuko eta isilpeko jarduera bizia gertatu dela egiaztatzeko.

Korrosparriko Herrixka Gotortuan, altueran eta garaiera apalean egindako airetiko argazkiak erabiliz eta lurraldearen modelatuak baliatuz, agerian geratu dira barrutiaren inguruko defendatzeko harrisia eta barruko terraza. Gainera, altuera apalean egindako airetiko argazkian landare indizeak aplikaturik, historiaurreko/protohistoriako eraikuntzekin bateragarriak izan daitezkeen barruti zirkularrak izan daitezkeen irregulartasun batzuk hauteman dira, beste aukera batzuk baztertu gabe.

Barcabaoko Nekazaritza Ustiategian gainazaleko miaketa lanak eskaini ditu emaitza positiboak. Negatiboak ulertzeko, eta altuera apalean egindako argazkiei eta landare indizeen aplikazioari dagokionez, esan beharra dago miatutako lursailtako laboreen egoera ez dela egokiena izan, koltza sailak eta lugorriak agertzen baitziren han-hemenka.

En el *Asentamiento de Somillas* se han confirmado las informaciones de la ficha del IAP en cuanto a coloraciones diferencias y concentración de materiales arqueológicas en superficie, a través del estudio de las colecciones de fotografías aéreas, las tomas aéreas a baja cota, la prospección de superficie.

Para el *Asentamiento de Fuentepudia* solo la prospección superficial ha validado las informaciones obtenidas por otras actuaciones arqueológicas que han exhumado restos arqueológicos en forma de cortes de distinta entidad y funcionalidad. Estas actividades se han enmarcado en las obras del Regadío de Valdegovía, y se han ejecutado por Qark Arqueología. Es posible que estos restos, enterrados a cierta profundidad, sean opacos al resto de técnicas utilizadas.

En el *Poblado de Medropio* los resultados han sido positivos con la práctica totalidad de las herramientas utilizadas. La revisión de imágenes a alta y baja cota, y la aplicación de índices vegetales ha detectado anomalías que pueden orientar el futuro de la investigación en este interesante sitio. La prospección de superficie ha servido, además, para comprobar una intensa actividad de furtivos en este lugar.

Para el *Poblado Fortificado de Corrosparri/Korrosparri*, se ha puesto de manifiesto el posible encintado defensivo del recinto y un aterrazamiento interior usando fotografía aérea en altura, a baja cota y a partir del uso de los modelados de terreno. Además, en fotografía aérea a baja cota y aplicando índices vegetales, se han detectado anomalías que pueden corresponderse a recintos circulares compatibles con construcciones prehistóricas, sin descartar otras posibilidades.

En la *Explotación Agrícola de Barcabao* ha sido la prospección de superficie la que ha ofrecido resultados positivos. Para entender los negativos, y con respecto a las fotos a baja altura y la aplicación de índices vegetales, debía que cifrar que el estado de los cultivos de las parcelas prospectadas no ha sido el más idóneo, con presencia de barbecho y cultivo de colza.

El Castrillo kanpamentu erromatarrek emaitza positiboak eskaini ditu erabilitako tresna guztiekin, eta beraz, berretsi egin dira iraganen A. Martínez Velascok egindako identifikazioa ulertzen laguntzen duten irregulartasunak.

Fontechako Galtzadaren kasuan, haren tarte batzuk egiaztatu ahal izan ditugu dokumentu historiko batzuetan, airetiko argazkietan, LIDAR datuetan, garaiera apalean egindako argazkietan eta landare indizeetan eta gainazaleko miaketa lanetan. Nolanahi ere, deitoratu egiten dugu berandu iritsi eta soilik suntsipen partziala egiaztatu ahal izatea.

Ribalpuestako herrixkak emaitza onak eskaini ditu miaketa lanetan, eta airetiko argazkiek lurperatutako balizko egituren existentziaren sintomak eskaini dituzte. Halere, lursailtako laboreek -zereala/belar landareak izan beharrean patatak- dronearen erabilerean aurka jokatu dute.

Ullibarri-San Esteban herrixkan ez da Erdi Aroko herri hustu baten existentziarekin lotu daitezkeen emaitza positiborik lortu. Erabilitako teknika guztiek, gainazaleko miaketa lanak barne hartuta, kronologia horretako kokaleku baten absentsia adierazten dute. Gainera, dokumentazio historikoaren berrikuspenak beste kokapen batean dagoela iradokitzen du.

Aurreko kasuan planteatutako arazo berbera planteatzen du San Bartolome basilizak. Gure ustez berriz ere aztertu behar da kokapen egokiago bat lortze aldera.

Neurri zuzentzaileak

Azkenik, 4 lekutan proposatu ditugu neurri zuzentzaileak.

El Castrilloko erromatar kanpamentuaren kasuan berrezko fitxa bat sortzea proposatzen da, izan ere, askoz ere handiagoa den eta beste kronologia bati dagokion aztarnategi batean biltzen da, eta horrek zaildu egiten du haren kokapena eta interpretazioa zehaztea.

Fontechako galtzadari begira, AIAn jasotzea proposatu da.

Ullibarri-San Esteban herrixkaren kasuan eta San Bartolome basilizarenean, leku horien kokapenak zorrozki berrikusteko proposamena egiten dugu.

F.R. Varón Hernández; V. Orozco Legaza

El campamento romano de El Castrillo ha ofrecido resultados positivos con todas las herramientas utilizadas, confirmando las anomalías que ayudan a entender la identificación realizada en el pasado por A. Martínez Velasco.

En el caso de la *Calzada de Fontecha*, hemos podido verificar su paso en algunos documentos históricos, fotografías aéreas, LIDAR, fotos a baja cota e índices vegetales, así como en la prospección superficial. Lamentamos, no obstante, haber llegado tarde y solo comprobar su destrucción parcial.

El *Poblado de Ribalpuesta* ha ofrecido buenos resultados en prospección, y síntomas de la existencia de posibles estructuras soterradas en la fotografía aérea. Sin embargo, los cultivos de la parcela -patata en vez de cereal/herbáceas- ha jugado en contra de la utilización del drone.

En el *Poblado de Ullibarri-San Esteban* no se han obtenido resultados positivos relacionables con la existencia de un despoblado medieval. Todas las técnicas empleadas, incluida la prospección de superficie, indican la ausencia de un emplazamiento de esta cronología. Además, la revisión de documentación histórica abogarían por su localización en otra ubicación.

La *Ermita de San Bartolomé* presenta el mismo problema que el caso anterior. Entendemos que necesita ser estudiada de nuevo para obtener una mejor ubicación.

Medidas Correctoras

Finalmente, se han propuesto medidas correctoras en 4 lugares.

Para el campamento romano de El Castrillo se propone la creación de una ficha propia, incluida en otra mucho mayor, y de otra cronología lo que dificulta su localización e interpretación.

Para la calzada de Fontecha se ha propuesto su inclusión en el IAP.

En el caso del poblado de Ullibarri-San Esteban, y la ermita de San Bartolomé, proponemos una revisión en profundidad de las ubicaciones de estos sitios.